

10.5281/zenodo.18567293

ПАДУРАРУ Ольга

генеральный директор, Падурару & Партнеры, США, г. Вашингтон

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ: КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЫСОКОЦЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СДЕЛОК

Аннотация. Статья посвящена обоснованию комплексного подхода к подготовке и реализации стратегических международных коммерческих переговоров при заключении высокоценных трансграничных сделок. Показано, что рост неопределенности мировой экономики, усложнение регуляторной среды и повышение чувствительности цепочек поставок усиливают значение переговоров как механизма согласования интересов и распределения рисков, а также закрепления адаптационных оговорок, обеспечивающих исполнимость договоренностей. Раскрываются ключевые элементы переговорной подготовки. Обосновано, что реализация переговоров должна быть встроена в юридическую конструкцию сделки и заранее соотнесена с механизмами разрешения споров и исполнения решений, включая международный коммерческий арбитраж и применение Нью-Йоркской конвенции. Отдельно отмечено влияние цифровизации на формат переговоров, требования к управлению документами, доказуемости согласований и защите информации. Сформулирован набор практических рекомендаций, ориентированных на повышение результативности переговорного процесса и снижение коммерческих, правовых и репутационных рисков.

Ключевые слова: стратегические переговоры, международные коммерческие переговоры, высокоценные сделки, интегративные переговоры, дистрибутивные переговоры, управление рисками, кросс-культурная коммуникация, международный коммерческий арбитраж, цифровизация переговоров, комплаенс, договорная исполнимость.

Актуальность исследования

Актуальность исследования обусловлена ростом неопределенности мировой экономики и усложнением институциональной среды трансграничного бизнеса. Усиление геополитической фрагментации, изменение торгово-политических режимов, санкционные и регуляторные ограничения, а также риски разрывов цепочек поставок повышают цену переговорных ошибок и требуют более точного управления условиями сделки.

В этих условиях переговоры становятся ключевым механизмом согласования интересов сторон, распределения рисков и закрепления адаптационных оговорок, обеспечивающих исполнимость соглашений. Одновременно возрастает значение контрактно-логистических параметров (переход рисков, ответственность за поставку и страхование, согласование торговых терминов), поскольку именно они определяют устойчивость сделки в условиях внешних шоков.

Следовательно, научно обоснованная комплексная модель, объединяющая стратегический анализ контекста, сценарное планирование, кросс-культурные и коммуникативные факторы и правовые механизмы, востребована как для повышения эффективности переговоров, так и для снижения коммерческих, правовых и репутационных рисков при заключении и сопровождении высокоценных международных сделок.

Цель исследования

Цель данного исследования – разработать и обосновать комплексную концептуальную модель подготовки и реализации стратегических международных коммерческих переговоров, обеспечивающую повышение эффективности согласования условий и снижение рисков при заключении и сопровождении высокоценной международной сделки.

Материалы и методы исследования

Материалами исследования выступили научные публикации и методические источники по теории и практике переговоров,

международные стандарты риск-менеджмента, а также публичные международные данные и отчеты, используемые для описания институциональной и деловой среды.

Применены методы системного и сравнительного анализа, логико-правовой анализ механизмов исполнимости договоренностей и разрешения споров, а также аналитическое обобщение практико-ориентированных подходов к организации переговорного процесса.

Результаты исследования

Стратегические международные коммерческие переговоры рассматриваются как управляемый процесс согласования условий трансграничной сделки между сторонами, чьи интересы частично совпадают, а частично конкурируют, при этом результат фиксируется в юридически значимом соглашении и в дальнейшем проверяется практикой исполнения [1].

Центральным методологическим элементом подготовки переговорной позиции в этой традиции считается оценка BATNA (best alternative to a negotiated agreement) – «наилучшей альтернативы соглашению», которая

служит базой для понимания пределов приемлемости условий и силы позиции в переговорах. В прикладной методологии BATNA используется как инструмент сравнения: любое предлагаемое условие оценивается через сопоставление с альтернативой, доступной стороне вне переговоров. Такой подход прямо позиционируется как фундаментальный критерий, по которому следует судить о целесообразности заключения сделки [2].

С точки зрения теории переговоров, в исследованиях широко разграничиваются распределительные (дистрибутивные) и интегративные переговоры: первые ориентированы на распределение фиксированного «пирога» (выигрыш одной стороны воспринимается как потеря другой), вторые – на расширение набора вариантов и создание совместной ценности (например, через увязку цены, сроков, гарантий, сервиса, финансирования и распределения рисков). Динамика мировой торговли товарами и мировой экономики представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика мировой торговли товарами и мировой экономики [7]

Анализ переговоров по высокоценным международным сделкам требует учитывать, что исход переговоров связан не только с коммуникативными навыками сторон, но и с качеством управленческих процедур: сбором и проверкой информации, оценкой рисков, выбором структуры сделки и формулированием исполнимых условий. В этой связи применимы общие рамки риск-менеджмента, закрепленные в международных стандартах: ISO 31000:2018 описывает принципы, рамочную конструкцию и процесс

управления рисками для организаций, что в прикладном смысле означает системное выявление, анализ, оценку и обработку рисков, а также постоянный мониторинг и коммуникацию по рискам. Для переговоров это переводится в практику подготовки «карты рисков» сделки и согласования механизмов их распределения (например, через гарантии, условия о форс-мажоре, ответственность, страхование, обеспечительные инструменты) [5].

Подготовка стратегических международных коммерческих переговоров по высокоценным сделкам все чаще строится как формализованный управленческий цикл, в котором заранее согласуются рамки правоприменения, проверяются контрагенты и контекст юрисдикций, настраивается структура принятия решений и фиксируется «единая версия фактов» для переговорной команды.

Для оценки «качества среды» в более широком смысле применяются Worldwide Governance Indicators Всемирного банка: это ежегодные составные показатели по шести измерениям управления (голос и подотчетность;

политическая стабильность и отсутствие насилия/терроризма; эффективность правительства; качество регулирования; верховенство права; контроль коррупции) (табл. 1). В подготовке переговоров эти измерения полезны как проверяемая основа для сопоставления страновых рисков и выбора технических решений в договоре (например, степень детализации процедур приемки, порядок уведомлений, способы доказывания исполнения, требования к обеспечительным инструментам, необходимость независимой инспекции или эскроу).

Таблица 1

**Шесть измерений Worldwide Governance Indicators (WGI) Всемирного банка
(разработка автора на основе [6])**

Измерение WGI	Содержание показателя
«Voice and Accountability» (Голос и подотчетность)	Отражает степень участия граждан в выборе правительства, уровень свободы выражения мнений, свободы объединений, а также независимость средств массовой информации
«Political Stability and Absence of Violence / Terrorism» (Политическая стабильность и отсутствие насилия/терроризма)	Характеризует вероятность политической нестабильности и дестабилизации власти, включая риски насилия, внутренних конфликтов и террористической активности
«Government Effectiveness» (Эффективность государственного управления)	Оценивает качество государственных услуг, профессионализм государственного аппарата, независимость бюрократии от политического давления, а также качество разработки и реализации государственной политики
«Regulatory Quality» (Качество регулирования)	Показывает способность государства разрабатывать и внедрять эффективные нормативные акты и политики, способствующие развитию частного сектора и рыночной экономики
«Rule of Law» (Верховенство права)	Отражает степень доверия к правовым нормам и их соблюдения, включая защиту прав собственности, качество работы судов и правоохранительных органов, а также исполнение контрактов
«Control of Corruption» (Контроль коррупции)	Характеризует восприятие уровня коррупции в публичном секторе, включая использование государственной власти в личных интересах и степень противодействия коррупционным практикам

Еще один обязательный концептуальный блок подготовки – кросс-культурная совместимость переговорного процесса и управляемость коммуникаций. На рисунке 2 приведена визуализация шести измерений (модель Хофстеде) как типовой справочный формат для переговорной подготовки. Практический смысл здесь не в «наклеивании ярлыков» на страны, а

в стандартизации подготовительных решений: кто должен присутствовать на ключевых сессиях, насколько формализовать протокол, как заранее согласовать повестку, и какие вопросы лучше решать письменно (термины, определение, матрица ответственности), чтобы снизить риск недопонимания.

Рис. 2. Теория культурных измерений Г. Хофстеде [4]

Наконец, концептуально важен дизайн переговорной организации: заранее распределяются роли (лицо, принимающее решение; владелец коммерческой модели; юрист по структуре; специалист по комплаенсу; эксперт по операционной реализации), устанавливается единый контур управления документами и протоколированием, а также правила коммуникации с внешними консультантами. Такой подход снижает риск рассогласованности позиций и позволяет вести переговоры «единым голосом», что особенно важно при многосторонних переговорах и при наличии регуляторных ограничений.

Реализацию стратегических международных коммерческих переговоров по высокоценным сделкам целесообразно описывать как управляемую «сквозную» модель, где переговорный процесс встроен в юридическую конструкцию сделки и заранее связан с механизмами разрешения споров и принудительного исполнения. Практический смысл такой модели заключается в том, чтобы каждое ключевое согласование (по цене, срокам, ответственности, гарантиям, приемке, конфиденциальности, платежам и обеспечению) фиксировалось в документах, которые последовательно повышают степень определенности: от обмена позициями и протокольных записей до согласованного перечня условий и финального договора. На этапе реализации особое значение

имеет процессуальная дисциплина: единая редакция документов, протоколирование встреч, контроль полномочий представителей, фиксация оговорок и условий, а также «контрольные точки» для внутреннего утверждения у каждой стороны до перехода к следующему раунду переговоров.

Поскольку высокоценные международные сделки несут повышенный риск споров, комплексная модель реализации переговоров в обязательном порядке включает выбор и согласование эффективного механизма разрешения споров, прежде всего международного коммерческого арбитража, который широко используется в трансграничной коммерции.

В модели реализации переговоров это означает, что обсуждение «коммерческих» условий нельзя отрывать от вопроса о том, как стороны будут защищать свои интересы при споре: какой форум выбран, какие правила применяются, как будет исполняться решение и где находятся активы/исполнение. Ключевую роль здесь играет Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года (Нью-Йоркская конвенция): присоединение государств к Конвенции формирует международный «каркас» признания и исполнения арбитражных решений. По данным публичного реестра государств-участников, размещенного на специализированном ресурсе, посвященном Конвенции, число

государств, присоединившихся к ней, составляет 172 [3].

С практической точки зрения, чтобы переговоры по высокоценной сделке были «реализуемыми», модель должна закреплять:

- как именно стороны переходят от переговоров к юридически значимому соглашению;
- какую степень обязательности имеют промежуточные документы;
- как минимизируется риск расхождения между согласованными коммерческими условиями и финальным текстом договора.

На сегодняшний день цифровизация заметно меняет стратегические международные коммерческие переговоры за счет переноса значительной части взаимодействий в онлайн- и гибридные форматы. Это повышает скорость согласований и расширяет возможности для участия распределенных команд (юристов, финансистов, технических экспертов), но одновременно требует более жесткой дисциплины управления процессом: фиксирования договоренностей в протоколах, контроля версий документов, единых правил коммуникации и разграничения полномочий представителей, чтобы снизить риск разночтений и «утечки» несогласованных формулировок.

Важным элементом трансформации становится цифровая поддержка подготовки и принятия решений: использование корпоративных систем документооборота, защищенных

каналов связи, электронных подписей и средств дистанционной идентификации, а также аналитических инструментов для оценки рисков контрагента и условий сделки (включая комплаенс-проверки, санкционный и регуляторный скрининг, мониторинг цепочек поставок). При этом переговорные стратегии все чаще строятся вокруг доказуемости и проверяемости: кто и когда согласовал формулировку, какая версия является актуальной, какие условия являются «обязательными», а какие носят предварительный характер.

Одновременно цифровизация усиливает уязвимости: возрастает значение кибербезопасности, защиты коммерческой тайны и персональных данных, а также процедур реагирования на инциденты. Поэтому в практике переговоров закрепляется повышенное внимание к цифровым оговоркам в договоре (конфиденциальность, режим доступа к данным, порядок обмена документами, требования к защите информации и уведомлению о нарушениях), поскольку устойчивость высокоценной международной сделки в цифровой среде зависит не только от коммерческих условий, но и от надежности информационного контура сторон.

В таблице 2 представлены практические рекомендации для участников стратегических международных коммерческих переговоров.

Таблица 2

Практические рекомендации для участников стратегических международных коммерческих переговоров (разработка автора)

Этап переговорного процесса	Практическая рекомендация	Содержание и ожидаемый эффект
Стратегическая подготовка	Проводить комплексный анализ контекста сделки	Оценивать экономическую ситуацию, отраслевые тренды, регуляторные ограничения и геополитические факторы, чтобы избежать неучтенных внешних рисков и неверных стратегических допущений
Определение целей и интересов	Четко разграничивать позиции и реальные интересы	Формулировать измеримые цели и допустимые пределы уступок, что снижает риск эмоциональных решений и повышает управляемость переговоров
Работа с альтернативами	Заблаговременно оценивать реальные альтернативы сделке	Сопоставление условий переговоров с альтернативными вариантами позволяет принимать обоснованное решение о целесообразности соглашения
Формирование переговорной команды	Распределять роли и полномочия внутри команды	Назначение ответственных за коммерческие, юридические, финансовые и комплаенс-вопросы обеспечивает согласованность позиций и снижает риск противоречивых заявлений

Этап переговорного процесса	Практическая рекомендация	Содержание и ожидаемый эффект
Коммуникация и культура	Учитывать кросс-культурные особенности сторон	Адаптация стиля общения, темпа переговоров и формата принятия решений снижает вероятность конфликтов и недопонимания
Фиксация договоренностей	Документировать промежуточные соглашения	Протоколирование и согласование term sheet уменьшают риск расхождений между устными договоренностями и финальным договором
Юридическая исполнимость	Заранее согласовывать применимое право и механизм разрешения споров	Выбор арбитража или суда и четкая формулировка процедур повышают предсказуемость защиты прав при возникновении спора
Цифровая среда переговоров	Обеспечивать контроль версий и защиту информации	Использование защищённых каналов связи и единых правил документооборота снижает кибер- и репутационные риски
Завершение переговоров	Проверять согласованность всех условий договора	Финальная сверка коммерческих, юридических и операционных параметров предотвращает внутренние противоречия договора
Постпереговорное сопровождение	Контролировать исполнение и коммуникацию после сделки	Мониторинг выполнения обязательств и сохранение каналов взаимодействия повышают устойчивость сделки на всем жизненном цикле

Выводы

Таким образом, результативность стратегических международных коммерческих переговоров по высокоценным сделкам определяется не только качеством коммуникаций, но и управляемостью всей переговорной архитектуры: от подготовительного анализа контекста и рисков до документирования согласований и юридической исполнимости итоговых условий. Использование проверяемых инструментов формирования позиции (включая оценку альтернатив), публичных индикаторов страновых и институциональных рисков, кросс-культурных ориентиров коммуникации и принципов риск-менеджмента повышает устойчивость переговорных решений. Реализация переговоров должна быть встроена в юридическую конструкцию сделки и заранее увязана с механизмами разрешения споров и исполнения, а цифровизация требует усиленного контроля версий, фиксации согласований и защиты информации.

Представленные рекомендации обеспечивают практическую применимость модели для переговорных команд и способствуют снижению коммерческих, правовых и репутационных рисков на протяжении жизненного цикла международной сделки.

Литература

1. Нахратова Е.А. Переговоры как способ урегулирования международных противоречий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elar.uspu.ru/bitstream/ru-uspu/64288/2/Nakhratova.pdf>.
2. Best alternative to a negotiated agreement [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Best_alternative_to_a_negotiated_agreement.
3. Contracting States / New York Convention [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.newyorkconvention.org/contracting-states>.
4. Hofstede's Cultural Dimensions Theory [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iedunote.com/hofstedes-cultural-dimensions-theory>.
5. Online Browsing Platform (OBP) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iso.org/obp/ui/>.
6. What are the WGI? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.worldbank.org/en/publication/world-wide-governance-indicators>.
7. World trade and economic growth, 2021-2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtsr_2022_c3_e.pdf.

PADURARU Olga

General Director, Paduraru & Asociații, USA, Washington

STRATEGIC INTERNATIONAL BUSINESS NEGOTIATIONS: A COMPREHENSIVE CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE PREPARATION AND EXECUTION OF HIGH-VALUE INTERNATIONAL TRANSACTIONS

Abstract. *The article is devoted to substantiating an integrated approach to the preparation and implementation of strategic international commercial negotiations when concluding high-value cross-border transactions. It is shown that the growing uncertainty of the global economy, the increasing complexity of the regulatory environment and the increased sensitivity of supply chains enhance the importance of negotiations as a mechanism for coordinating interests and distributing risks, as well as securing adaptation clauses that ensure the enforceability of agreements. The key elements of negotiation preparation are revealed. It is proved that the implementation of negotiations should be integrated into the legal structure of the transaction and correlated in advance with dispute resolution and enforcement mechanisms, including international commercial arbitration and the application of the New York Convention. The impact of digitalization on the format of negotiations, requirements for document management, provability of approvals and information protection was separately noted. A set of practical recommendations has been formulated aimed at improving the effectiveness of the negotiation process and reducing commercial, legal and reputational risks.*

Keywords: *strategic negotiations, international commercial negotiations, high-value transactions, integrative negotiations, distributive negotiations, risk management, cross-cultural communication, international commercial arbitration, digitalization of negotiations, compliance, contractual enforceability.*